

Пестунов М.А., Пестунова С.М.
Челябинск, ЧелГУ

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА

Складывающиеся тенденции экономического развития экономики хозяйственных комплексов и организаций проявляются в возрастании инновационной деятельности и как отмечается в работе авторов [1, с.806] является основным драйвером новой технико-экономической парадигмы.

Эффективность хозяйственных комплексов и организаций, экономический рост, устойчивость развития хозяйственных систем определяется наличием сформированной инновационной политики. Инновационная политика проявляется в уровне разработанности финансово-учетных и патентоведческих механизмов и элементов, которые в свою очередь одновременно отражают уровень развития хозяйственных комплексов и организаций региона направленную на обеспечение их экономической безопасности. [2, с.1304]

Экономическая деятельность хозяйственных комплексов формируется и осуществляется реализацией и обменом знаниями между различными участниками экономического процесса. Она также зависит от наличия субъектов, и от интенсивности взаимодействия и соответствующих потоков учетно-финансовой, юридической, и технико-технологической информации. [3, с. 602].

В работе авторов [4, с. 990] отмечается уровень развития экономики хозяйственных комплексов и организаций зависят от наличия сильного научного и производственного потенциалов, и инновационной активности. Эффективность использования ресурсов во многом определяется развитием методом и методик экономического анализа выстроенного на основе как исторической и упреждающей информацией, технического, гуманитарного и социально-экономического содержания.

В системе этих информационных потоков особую роль играет гуманитарная, технико-технологическая и социокультурная информация и в первую очередь учетно-финансовая информация. И ее использование в хозяйственной деятельности путем ведения всех видов учета, финансового, налогового, статистического, анализа и оценки экономической деятельности. [5, 6]. Следует отметить наличие положительной связи между деятельностью хозяйственных комплексов и организаций, развитием экономики региона и эффективностью инновационной деятельности. Изобретательская активность как правило, выше на тех территориях,

которые имеют квалифицированные кадры в области финансового учета и патентной деятельности [7]. При этом инновации распределяются не одинаково. Количество изобретений регистрируются больше на территориях с ярко выраженной промышленной направленностью. (см. таблицы 1-4).

Уральский федеральный округ находится на 6 месте. Его доля составляет 4,36 % от общего количества поданных заявок. Количество положительных решений о выдаче патентов снизилось значительно с 34 756 в 2018 году до 23 345 в 2022 году.

Таблица 1

Динамика подачи и рассмотрения заявок
на выдачу патентов Российской Федерации

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2021, %
Подано заявок в Роспатент всего, из них:	37 957	35 511	34 984	30 977	26 924	86,92
российскими заявителями	24 926	23 337	23 759	19 569	18 970	96,94
иностранцами заявителями	13 031	12 174	11 225	11 408	7 954	69,72
Принято: решений о выдаче, в том числе:	34 756	34 458	28 773	22 962	23 345	101,67
российским заявителям	19 402	20 371	16 952	14 189	15 321	107,98
иностранцами заявителям	15 354	14 087	11 821	8 773	8 024	91,46
решений об отказе, в том числе:	1 951	4 039	5 918	1 926	1 413	73,36
российским заявителям	1 703	3 866	5 746	1 727	1 129	65,37
иностранцами заявителям	248	173	172	199	284	142,71
решений об отзыве, в том числе:	8 698	7 1174	690	5 132	5 874	114,46
российским заявителям	5 203	4 651	2 345	2 218	3 051	137,56
иностранцами заявителям	3 495	2 466	2 345	2 914	2 823	96,88

Это свидетельствует о том, что уровень технико-экономической значимости изобретений, уровень новизны, уровень достигаемого результата снизились, либо повлиял фактор СВО.

Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения по федеральным округам Российской Федерации в 2022 году приведена в таблице 2.

Количество поданных заявок в 2022 году по сравнению с 2018 годом существенно не изменилось. Сохраняется зависимость интенсивности инновационной деятельности в конкретном регионе и также определяется уровнем специализации.

Таблица 2

Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения по Федеральным округам Российской Федерации в 2022 году

Федеральный округ РФ	Заявки на изобретения	
	Количество поданных заявок	% от общего количества заявок
Центральный	10780	46,19
Северо-Западный	3688	15,80
Приволжский	3467	14,86
Сибирский	1934	8,29
Южный	1502	6,44
Уральский	1017	4,36
Дальневосточный	493	2,11
Северо-Кавказский	406	1,74
Округ не определен	50	0,21
Итого:	23337	100

Изобретательская активность как правило, выше на тех территориях, которые имеют более развитый научный и производственный потенциал и специализируются в конкретной отрасли.

Количество патентов, выданных российским заявителям в 2018, и 2022 годах по Уральскому Федеральному округу и входящим в его состав субъектам представлено в таблицах 3, 4.

Таблица 3

Распределение патентов, выданных российским заявителям в 2018 году, по Уральскому Федеральному округу и входящим в его состав субъектам

Уральский Федеральный округ	Всего	Физическим лицам	Юридическим лицам
Курганская область	44	25	19
Свердловская область	495	373	122
Тюменская область	138	121	17
Ханты-Мансийский автономный округ Югра	25	18	7
Челябинская область	229	158	71
Ямало-Ненецкий автономный округ	32	32	0
Итого по округу:	963	727	236

Таблица 4

Распределение поданных в 2022 г. российскими заявителями заявок по Уральскому Федеральному округу и входящим в его состав субъектам

Уральский Федеральный округ	Всего	Подано заявок из них:	
		юридическими лицами	физическими лицами
Курганская область	48	26	22
Свердловская область	513	377	136
Тюменская область	132	84	48
Ханты-Мансийский автономный округ Югра	48	21	27
Челябинская область	242	160	82
Ямало-Ненецкий автономный округ	34	32	2
Итого по округу	1017	700	317

Сравнительная характеристика подачи заявок на изобретения по Федеральным округам Российской Федерации в 2018, 2022 году). Подано заявок на предполагаемые изобретения в 2018: РФ – 23 337; УрФО – 963, подано заявок на предполагаемые изобретения в 2022: РФ – 35511; УрФО – 1017. Динамика подачи заявок на предполагаемые изобретения характеризует изобретательскую активность в стране и в Уральском Федеральном округе

Количество выданных патентов в 2018 г. российским заявителям по федеральным округам РФ определяется технико-экономической значимостью изобретений и зависят от уровня новизны, достигнутого результата, сложности решаемой задачи и имеют потенциал промышленного применения, что характеризует коммерческую привлекательность

Сравнение распределения патентов, выданных российским заявителям в 2018 и 2022 годах (Табл. 3-4) в РФ и по Уральскому Федеральному округу и входящим в его состав субъектам составил соответственно. Выдано патентов в 2018: РФ – 34706; УрФО – 1007. В 2022 выдано патентов: РФ – 34008; УрФО – 1017.

Данные об изменении изобретательской активности в разрезе сопоставления Российской Федерации и Уральского Федерального округа, в сравнении 2018 и 2022 годов.

Коэффициент изобретательской активности 2018 году по субъектам УрФО выглядит следующим образом: Российская Федерация – 2,25. Уральский – 1,39, Курганская область – 1,11, Свердловская область – 1,90, Тюменская область – 1,27, Ханты-Мансийский автономный округ Югра – 0,47, Челябинская область – 1,38, Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,00.

Коэффициент изобретательской активности Российской Федерация 1,87; Центральный 2,91; Уральский 1,20; Курганская область 1,05;

Свердловская область 2,06; Тюменская область 0,56; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,44; Челябинская область 1,23; Ямало-Ненецкий автономный округ 1,27.

Исследователи выделяют ряд направлений, включая пофазный, эволюционный, уровневый, структурно-функциональный. По мнению авторов [8, с. 234] одной из ведущих составляющих результативности исследовательской деятельности в рамках воспроизводства научно-технологического потенциала базируется главным образом на развитии учетно-финансовых механизмов активизации инновационной деятельности.

Для повышения роста инновационной активности хозяйственных комплексов и необходимо: разработать инновационную политику, включающую как основной элемент учетно-финансовый механизм воспроизводства инновационного капитала; предложить методику оценки исчерпания эффективности результатов интеллектуальной деятельности. В совокупности с научно-техническим потенциалом в рамках инновационной политики хозяйственные комплексы и организации способны сделать рывок в инновационном развитии.

Предложенная методика заключается в выполнении процедур учета, оценки и анализа воспроизводства и формирования необходимого уровня нематериальных активов. На основе анализа и оценки диффузии результатов интеллектуальной деятельности прогнозируется необходимый темп роста развития хозяйственных комплексов и организаций рассчитывается необходимая потребность в нововведениях в статистической и динамической системах, оценивается исчерпание эффективности объектов интеллектуальной собственности, обусловленное скоростью нарастания подачи заявок на предполагаемые изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Низкий уровень инновационной активности на наш взгляд обусловлен прежде всего отсутствием учетно-финансовых механизмов порождающих инновационную близорукость. [8, 323] На практике инновационная недальновидность, проявляется в предпочтении инвестиций в воспроизводство материальных активов, над нематериальными.

Формальная часть инновационной политики, должна гарантировать соблюдение прав интеллектуальной собственности и при прочих равных условиях должна обеспечивать справедливый объем и структуру транзакционных издержек, для чего:

1. на основе оценки диффузии результатов интеллектуальной деятельности определяется достигнутый технический уровень объекта, реализуемого в инвестиционном проекте;
2. выявляются объекты интеллектуальной собственности, на которых основан оцениваемый проект;
3. определяется соответствие реализованных в проекте ОИС складывающимся тенденциям развития в передовых в этом отношении странах и отраслях.

В рамках инновационной политики должны быть сформированы учетно-финансовые механизмы, обеспечивающие управление воспроизводством результатов интеллектуальной деятельности в операционном процессе.

К числу основных ее элементов относятся:

1. формирование информационной системы, характеризующей экономический рост в предшествующий период, и определение экономического роста и развития в будущем;

2. формирование системы и методов планирования состава нематериальных активов в рамках прогноза жизненного цикла продукта;

3. формирование системы и методов регулирования учета, оценки и анализа, направленных на обновление нематериальных активов, по видам в рамках прогноза жизненного цикла продукта с учетом исчерпания эффективности ОИС.

Список использованной литературы:

1. Романова О. А. Приоритеты промышленной политики России в контексте вызовов четвертой промышленной революции. Ч. 2. // Экономика хозяйственных комплексов и организаций хозяйственных комплексов и организаций региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 806-819, doi 10.17059/2018-3-9. УДК 338.2:004.9

2. А. Ф. Суховой а), И. М. Голова Дифференциация стратегий инновационного развития регионов как условие повышения эффективности социально-экономической политики в РФ 1 б), а, б) Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, Российская Федерация) <https://orcid.org/0000-0001-7244-3693>, e-mail: alla_suhovey@list.ru

3. б) <https://orcid.org/0000-0003-1059-4271>

4. Гребёнкин И. В. Влияние уровня диверсификации на инновационную активность в обрабатывающей промышленности // Экономика хозяйственных комплексов и организаций хозяйственных комплексов и организаций региона. — 2018. — Т. 14, вып. 2. — С. 600-611 doi 10.17059/2018-2-21, УДК 332.12: 339.562

5. Голова И. М., Суховой А. Ф. Вызовы инновационной безопасности хозяйственных комплексов и организаций хозяйственных комплексов и организаций регионального развития в условиях цифрового общества // Экономика хозяйственных комплексов и организаций хозяйственных комплексов и организаций региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 987-1002 doi 10.17059/2018-3-21, УДК 338.22(930.23)

6. Greunz L. Industrial structure and innovation: evidence from European regions // Journal of Evolutionary Economics. — 2004. — No 14(5). — P. 563 — 592. — doi:10.1007/s00191-004-0234-8.

7. Paci R., Usai S. Externalities, knowledge spillovers and the spatial distribution of innovation // Geo Journal. — 1999.

— No 49(4). — P. 381 — 390. — doi:10.1023/A:1007192313098.

8. Andersson R., Quigley J. M., Wilhelmsson M. Agglomeration and the spatial distribution of creativity // Papers in Regional Science. — 2005. — No 84(3). — P. 445–464. — doi:10.1111/j.1435-5957.2005.00049.x.

9. Пестунов М.А. Управление интеллектуальной собственностью. Моногр. Челябинск, Челяб. гос. ун-т, 2006, 409